

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

SIMSIZ SENSORLI TARMOQLARDA XAVFSIZLIK MUAMMOLARINING TAHLILI

¹Mardiyev Ulugbek Rasulovich, ²Korabayev Eldor Alijonovich

^{1,2}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

twofine@mail.ru

Annotatsiya: Axborot texnologiyalari rivojlanishining hozirgi bosqichi har xil kiber-fizik tizimlarning (KFT) keng joriy etilishi va qo'llanilishi bilan tavsiflanadi. Simsiz sensor tarmoqlari (SST) ko'pincha bunday tizimlar uchun asos sifatida ishlatiladi va bu tarmoqlarda axborotni himoya qilish yangi va dolzarb vazifadir. Ushbu maqolada simsiz sensor tarmoq ilovalari ko'rib chiqilib, undagi xavfsizlikni ta'minlash xususiyatlari tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda sizmsiz sensor tarmoqlarga bo'ladigan hujumlarni aniqlash ko'rsatkichlari hamda xavfsizlik muammolari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: kiber-fizik-tizimlar (KFT), simsiz sensor tarmoqlar (SST), avtomatlashtirish, smart.

Simsiz sensor tarmoqlarga (SST) hujumlarni aniqlash muammosini hal qilishning ahamiyati KFT dagi SSTning o'ziga xos xususiyatlari va amalga oshirilishi moliyaviy, obro'-e'tibor va hatto insoniy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan turli xil tarmoq tahdidlari sonining doimiy o'sishi bilan bog'liq. International Data Corporation tahliliy kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqot sohasidagi xarajatlar 2019-yilda 745 milliard dollarga yetadi va 2022-yilga kelib 1 trillion dollardan oshadi [1]. Rossiya Federatsiyasining 2030 yilgacha ilmiy va texnologik rivojlanishining uzoq muddatli prognoziga ko'ra, 2025 yilga kelib dunyoda 30,1 milliard simsiz qurilmalar, shu jumladan sanoat avtomatlashtirish tizimlari (Sanoat 4.0), binolarni avtomatlashtirish tizimlari va smart binolar (Smart Home), taqiladigan qurilmalar, shu jumladan tibbiy tashhislar, atrof-muhit monitoringi tizimlari va boshqalar mavjud bo'ladi.

Simsiz sensor tarmoqlari (SST) fazoviy taqsimlangan va ixtisoslashtirilgan datchiklar va ularga bo'ysunuvchi aktuatorlar guruhiga kiradi [2], atrof-muhitning fizik sharoitlarini kuzatish, qayd etish va ularga javob berish hamda yig'ilgan ma'lumotlarni markaziy joyda tashkil qilishni amalga oshiradi. SST harorat, tovush, ifloslanish darajasi, namlik, shamol va boshqalar kabi atrof-muhit sharoitlarini o'lchaydi. SST

ko'pincha yanada murakkab va kopleks avtomatlashtirilgan tizimlar uchun asos bo'ladi - bu kiber-fizik tizimlar deb ham ataladi (KFT).

Asosan, SST quyidagi tizimlarda qo'llaniladi:

- ishlab chiqarishni avtomatlashtirish tizimlari (Sanoat 4.0) [3];
- inshootlar va binolarni avtomatlashtirish tizimlari (Smart House) [4];
- avtomatlashtirish va erta prognozlashning tibbiy tizimlari;
- olib yuriladigan asboblari, shu jumladan tibbiy asboblari;
- atrof-muhit holatini kuzatish va makroskopik ekologik nazorat qilish

tizimlari;

- transportni qo'llab-quvvatlash va shahar logistikasini boshqarish tizimlari [5];
- harbiy razvedka tizimlari va boshqalar.

Sensor tuguni SST ning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Sensor tugunining arxitekturasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Sensor tugunining apparat komponenti, qoida tariqasida, to'rt qismdan iborat bo'ladi:

- integratsiyalashgan energiya ta'minoti va energiya boshqaruvi;
- Sensor;
- mikrokontroller;
- simsiz uzatuvchi yoki qabul qiluvchi qurilma.

Arxitektura xususiyatlarini hisobga olgan holda, SST cheklangan hisoblash qobiliyatiga ega, kichik xotira hajmi, past tarmoqli kengligi, cheklangan energiya resurslari va kichik apparat o'lchamlari [6], bu tarmoqlarda xavfsizlik amaliyotlariga qattiq cheklovlar qo'yadi va ulardan ayrimlarini qo'llash mumkin emas.

1-rasm. Sensor tugunlari arxitekturasi

Axborot xavfsizligi vositalariga kiritilgan SST dagi asosiy cheklovlar quyidagicha tasniflanishi mumkin:

Cheklangan resurslar	Aloqa ishonchsizligi	Kutilmagan holatlar
Cheklangan hisoblash resurslari	Ishonchsiz uzatish	
Cheklangan energiya resurslari	Mojarolar	
	Kechikishlar	

Umuman olganda, SSTga hujumlarni uchta mezonga ko'ra tasniflash mumkin:

1. Hujumchining faollik darajasi: passiv hujumlar/faol hujumlar.
 2. Buzg'unchining tizimga munosabati: tashqi hujumlar/ichki hujumlar;
- Tarmoq modeli darajasi (darajalar 2-rasmda ko'rsatilgan).

2-rasm. SST uchun protokollar to'plamining standart ko'rinishi.

1-jadval

SST Xavfsizlik hujumlari va ularni yumshatish usullari

SST tarmoq protokoli stack sathlari	Xavfsizlik hujumlari	Yumshatish texnikasi
Ilova	Barqarorlik hujumlari va klon hujumlari: soatning siljishi, tanlangan xabarlarni yo'naltirish, ma'lumotlarni yig'ishning buzilishi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noyob kalit juftliklari va kriptografik yondashuv. 2. Autentifikatsiya ma'lumotlar yaxlitligini himoya qilish uchun ishlatilishi mumkin. 3. Shifrlash ma'lumotlarning maxfiyligini himoya qilishning samarali usulidir.
Transport	Flooding	Mijozlar uchun topishmoqlar
	Desinxronizatsiya	Autentifikatsiya

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

Tarmoq sathi	Soxta, o'zgartirilgan yoki qayta ishlab chiqarilgan marshrutlash ma'lumotlari	Autentifikatsiya, Monitoring
	Tanlangan yo'naltirish	Zondlash, Zaxiralash
	Quvur	Monitoring, Zaxiralash, Autentifikatsiya qilish
	Sibil	Zondlash, Autentifikatsiya qilish
	Chuvalchang teshiklari	Autentifikatsiya, geografik va vaqtinchalik ma'lumotlardan foydalangan holda paketlarni bog'lash.
	Salom flood	Ikki tomonlama aloqani, autentifikatsiyani tekshirish.
	Firibgarlk, floodlarni tasdiqlash	Autentifikatsiya
Kanal sathi	Kolliziya	Xatoni tuzatish kodi
	So'nish	Tarifni cheklash
Fizik sath	Siqilish	Kam ish sikli, ustuvor xabarlar, tarqalish spektr texnikasi.
	Buzg'unchilik	Buzg'unchilikdan himoya qilish, yashirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Framingham, Mass. IDC Forecasts Worldwide Spending on the Internet of Things to Reach \$745 Billion in 2019, Led by the Manufacturing, Consumer, 173 Transportation, and Utilities Sectors [Электронный ресурс] — 2019. — URL: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44596319> (visited on 25.09.2019)
2. S. Zhang, “A Review of Wireless Sensor Networks and Its Applications,” no. August, pp. 386– 389, 2012.
3. “Cougar: The Sensor Network Is the Database,” Cornell University, Ithaca, NY, <http://www.cs.cornell.edu/database/cougar/>.
4. “Sensor Network Applications,” Computer Science Instructional Facility, University of California–Davis, <http://wwwcsif.cs.ucdavis.edu/~yick/sensor/Sensorapplication.htm>.
5. “Sensors and Sensor Networks,” Program Solicitation, NSF 03-512, Mar. 6, 2003, National Science Foundation, Directorate for Engineering, <http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?gpg; NSF Publications Clearinghouse, pubs@nsf.gov>.
6. Bandy, M. T. Security in Context of the Internet of Things: A Study //Cryptographic Security Solutions for the Internet of Things. – IGI Global, 2019. – C. 1-40.